

RAPPORT SUR LE GROUPE OPERATIONNEL "NEWTON" – Réseau agroforestier en Toscane : un groupe opérationnel régional pour diffuser les connaissances et les innovations en matière d'agroforesterie

Auteurs: Ana Maria Ventura; César Almeida (Solutopus-Recursos e Desenvolvimento, Lda).

Introduction

Le Groupe Opérationnel (GO) " Réseau agroforestier en TOSCANE " (NEWTON) a été inclus dans la liste des projets éligibles financés avec le DD n. 13600 du 07/08/2018, dans le cadre du Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura Misura 16.2 del PSR 2014-2020 Regione Toscana Bando PS-GO 2017 (Italie). Le début des travaux a eu lieu le 13/01/2020 et les partenaires étaient : PEFC, Università di Pisa, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CREA, Anci Toscana, Tenuta di Paganico, Il Rinnovamento Agricolo -Soc. Coop. et l'Institut des sciences de la vie de Sant'Anna. La pandémie de Covid a été un obstacle à l'achèvement de toutes les tâches initialement prévues.

L'objectif principal du GO NEWTON était de promouvoir les pratiques agroforestières en Toscane en tant que système innovant pour une « intensification agricole durable » (voir le rapport final du Focus group sur l'Agroforesterie du PEI-AGRI, 2018), à travers la diffusion participative de connaissances technico-scientifiques innovantes parmi toutes les parties prenantes, afin de : (i) valoriser les systèmes agroforestiers traditionnels ASC (Agro-sylviculteurs), tels que l'oléiculture mixte et (ii) promouvoir des systèmes agroforestiers ASC innovants tels que les " systèmes arables à rangs polycycliques ". Cet objectif a été atteint grâce à deux orientations opérationnelles : l'une relative au transfert de connaissances et l'autre relative à la démonstration et à la diffusion des innovations. connaissances pour l'agroforesterie (ASC) ; b) le développement du réseau d'innovation par l'utilisation d'études de cas dans des entreprises privées et publiques ; c) la diffusion des connaissances et des innovations par l'ouverture d'un portail web dédié aux systèmes agroforestiers ASC en Toscane et d) l'identification de stratégies innovantes pour la

valorisation de l'agroforesterie et de l'agrosylviculture.

Le sylvopastoralisme est une pratique répandue en Italie, souvent considérée comme influençant la régénération des forêts. Toutefois, sa durabilité dépend des stratégies de gestion du bétail et de l'intensité du pâturage. La proposition visait à appliquer et à diffuser l'agroforesterie (ASC) de manière innovante, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques de production et de gestion qui intègrent la culture d'espèces d'arbres ou d'arbustes avec des cultures et/ou l'élevage d'animaux sur la même parcelle. Historiquement, ces systèmes faisaient partie intégrante du paysage italien et toscan, représentant en particulier des systèmes complexes et résilients qui garantissaient la multifonctionnalité des terres et la diversification de la production. Cette complexité a été réduite par l'essor de l'agriculture intensive, qui a entraîné la perte de nombreux services écosystémiques. Aujourd'hui, elle sert d'innovation pour lutter contre le changement climatique (stockage du carbone, contrôle des agents atmosphériques, amélioration du microclimat, fertilité des sols, conservation de la biodiversité), comme le montrent de nombreuses études européennes et mondiales (www.agroforestry.eu et www.worldagroforestry.org). Le GO NEWTON a analysé quatre zones boisées, comprenant des peuplements de chênes de Turquie (*Quercus cerris* L.) âgés de plus de 80 ans et soumis à des intensités de pâturage variables. L'étude a évalué les effets de ces intensités de pâturage sur la qualité biologique du sol, la régénération des arbres et la biodiversité, en intégrant l'analyse de la structure de la végétation et l'évaluation de la mésofaune du sol.

Matériels et méthodes

Les pratiques agroforestières ASC ont été considérées comme un moyen d'« intensification agricole durable ».

C'est pourquoi le GO NEWTON a proposé une nouvelle comparaison au niveau régional de ces systèmes fortement liés à l'histoire du territoire de Toscane dans une perspective innovante, en transférant et en diffusant aux agriculteurs les connaissances technico-scientifiques relatives aux avantages environnementaux et à la productivité de ces systèmes. Ces données, également étayées par des activités de suivi des paramètres environnementaux et de production, ont été utilisées pour améliorer continuellement les territoires et soutenir des choix de marché ciblés qui rapprochent les consommateurs de la production agroforestière ASC.

Grâce à des méthodes participatives, le système a permis de créer un réseau d'agriculteurs et de parties prenantes qui ont pu discuter des questions liées à l'agroforesterie et utiliser les sites de démonstration, le fonctionnement des systèmes ASC et la plateforme web (www.gonewton.it), assortie d'outils d'information. Les applications pour smartphones/iPhones/tablettes en tant qu'outils de marketing, telles que la gamification, ont permis l'accès à des itinéraires virtuels de sites de démonstration mis en œuvre avec des techniques de jeu, des méthodologies et un design pour l'implication interactive des utilisateurs dans les activités d'animation et de découverte des lieux et des produits.

Le réseau a été géré en relation avec les activités de mise en réseau de projets communautaires ayant des objectifs similaires, tels que le projet H2020 AFINET (<https://euraf.isa.utl.pt/pt-pt/afinet>), la Fédération européenne pour l'agroforesterie (EURAF) (www.euraf.net) et le Partenariat européen pour l'innovation (PEI-AGRI). Au niveau de l'Italie, grâce au Réseau National Rural, il a été possible de rassembler les parties prenantes des différents GO régionaux pour encourager l'échange de connaissances et d'innovations. Au niveau régional, cependant, une série d'actions partagées avec les autres projets de GO ont été identifiées, avec lesquelles des actions d'information ont été mutualisées, en consacrant une partie des fonds disponibles à l'organisation d'ateliers partagés.

Les innovations proposées par le GO ont été appliquées par le biais de tests de démonstration dans quatre entreprises du territoire Toscan. Les paramètres environnementaux et de production ont été contrôlés sur le terrain, dans le but de diffuser des informations spécifiques concernant l'adoption de systèmes agroforestiers ASC.

En ce qui concerne la diffusion et le transfert des connaissances, des travaux ont été réalisés pour établir un réseau d'agriculteurs et de parties prenantes grâce à la mise en œuvre d'activités de comparaison basées sur des méthodes participatives et le développement d'outils d'information interactifs tels que le portail web-SIG et la gamification. En outre, des moyens de formation et d'information tels que des séminaires, des réunions, des formations et des « visites d'étude » ont été employés et, par dessus tout, la création de la première école d'agroforesterie, un Work Package dédié à l'intérieur de NEWTON, a été réalisée.

GO NEWTON a donc essayé de promouvoir et d'améliorer les modèles de production en adoptant les systèmes ASC dans les exploitations agricoles de la région de Toscane. Le travail a été organisé en 8 groupes de travail, où tous les partenaires avaient des rôles différents et une responsabilité engageante. Par exemple, du côté de l'UNIFI, l'innovation majeure développée dans ce groupe opérationnel était l'étude des systèmes agroforestiers en ce qui concerne la fourniture de services écosystémiques. Du côté de SSSA, le principal travail a porté sur l'amélioration de la durabilité des processus agricoles, car l'augmentation contemporaine de la demande alimentaire dans un contexte de changement climatique a stimulé la recherche en sciences agraires visant à approfondir les connaissances sur les systèmes agricoles complexes et intégrés tels que l'agroforesterie. Le CNR-IBE a mis au point diverses méthodes de contrôle de la fertilité des sols (par le biais d'inspections et d'échantillonnages continus) afin d'évaluer les effets de l'agroforesterie sur les sols dans les sites couverts par les démonstrations.

L'activité de CREATE FL s'est essentiellement concentrée sur le suivi des études de cas prévues dans les entreprises partenaires du projet ; par conséquent, les innovations développées ont essentiellement porté sur l'élaboration d'une méthodologie capable de discriminer les aspects structurels, fonctionnels et productifs de la composante arborée en fonction de l'intensité et du type de "facteur de perturbation" affectant la forêt. Les innovations proposées par PEFC Italie concernent l'équilibre économique, environnemental et social des entreprises agro-sylvopastorales. Ces objectifs peuvent être poursuivis en mettant en œuvre des systèmes qui émettent moins de gaz à effet de serre, qui préservent la biodiversité et la fertilité des sols, qui présentent une grande stabilité et une plus grande valeur ajoutée sur le marché et qui, dans le même temps, proposent des produits certifiés durables, autant d'aspects qui relèvent de l'adhésion à des systèmes de certification.

Les activités du projet ont été divisées en deux axes opérationnels, l'un relatif au transfert de connaissances et l'autre relatif à la démonstration et à la diffusion des innovations, en suivant les objectifs définis et en considérant le développement du réseau d'innovation par le biais d'études de cas dans des entreprises privées et publiques. Les étapes clés ont été la diffusion des connaissances et des innovations par le biais d'un portail web consacré aux systèmes ASC et la recherche de stratégies innovantes pour valoriser la production agroforestière. Une attention particulière a été accordée aux relations entre les plantes, le sol, l'eau et les nutriments, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité biologique de la production végétale et sur les aspects critiques de la gestion, y compris les systèmes de production de bétail, de fruits, de semences et de légumes. En ce qui concerne spécifiquement les sols, la méthodologie a incorporé des indicateurs chimiques, physiques et biologiques appliqués aux sols, tels que l'indice de qualité biologique des sols (QBS-ar) et l'analyse du métabarcodage fongique pour évaluer la biodiversité. Cette méthode a été soutenue par différentes intensités de pâturage : pâturage bovin de haute intensité (0,50 UGB),

pâturage bovin d'intensité moyenne (0,32 UGB), pâturage bovin de faible intensité (0,30 UGB), et une zone non pâturée. Tous ces aspects visaient à accroître la rentabilité des agriculteurs, à améliorer la santé des sols et la qualité de l'eau.

Principaux résultats des activités du groupe opérationnel

Deux groupes de génisses et de bœufs (race Maremma) ont été divisés et gérés sous des régimes pastoraux ou sylvopastoraux, et les différences de performances et de bien-être animal ont été évaluées.

Dès le début du projet, des protocoles ont été élaborés pour développer des tests de démonstration dans les sites sélectionnés, indispensables à la diffusion des connaissances en matière d'agroforesterie. Les données obtenues à partir de questionnaires, d'interviews et de bases de données territoriales concernant les systèmes agroforestiers de la région et l'aptitude agronomique du territoire de la Toscane pour ces systèmes ont permis la réalisation de ce projet. Une plateforme SIG interactive a été créée (<https://newtonagroforestry.eu>) pour améliorer la diffusion des connaissances et des innovations liées aux systèmes agroforestiers régionaux. En agroforesterie, l'incorporation de la composante arborée doit tenir compte des conditions du site et de la sélection du clone ou de l'espèce la plus appropriée en fonction des objectifs de culture établis. Les deux études de cas ont partiellement abordé les fonctions environnementales, paysagères et écologiques, mais la fonction de production ne peut pas encore être garantie.

Dans les systèmes sylvopastoraux, le pâturage simplifie la structure de la population, affecte la croissance du sous-bois, entrave la régénération naturelle et réduit la biodiversité. Pourtant, ces systèmes présentent des avantages indéniables en termes d'environnement et de production. Ils peuvent être préservés en maintenant une intensité d'élevage appropriée, en surveillant régulièrement les peuplements forestiers et en excluant le pâturage avant d'entamer la phase de régénération de la forêt.

Certains résultats clés de NEWTON peuvent être mentionnés :

a) En ce qui concerne la qualité du sol et les indicateurs biologiques, les résultats ont montré que :

- Une intensité de pâturage plus élevée (PVA1) était associée à une respiration du sol plus faible et à une qualité biologique réduite, probablement en raison du compactage et de la diminution de la porosité du sol ;
- Les intensités de pâturage modérées (PVA2 et PVA3) ont favorisé une plus grande diversité de la mésofaune et une plus grande stabilité écologique, améliorant ainsi la résilience du sol et la séquestration du carbone ;
- L'indice QBS-ar s'est avéré être un outil de suivi efficace pour évaluer la qualité des sols dans les systèmes agroforestiers à long terme (LTA), renforçant l'importance d'une gestion adaptative du pâturage.

b) En ce qui concerne la végétation et la régénération forestière, il a été conclu que :

- Le pâturage influence de manière significative la composition de la végétation du sous-étage et la régénération des arbres.
- Une plus grande biodiversité d'arbres et d'arbustes a été observée dans les zones non pâturées, tandis que la régénération herbacée a bénéficié d'un pâturage modéré en raison de la réduction de la concurrence et de l'augmentation du cycle des nutriments.

La présence de bétail contribue à la fertilisation du sol par le fumier, mais un pâturage excessif peut entraver la régénération naturelle des arbres et le développement structurel.

c) En ce qui concerne les implications pour le sylvopastoralisme durable, les résultats suggèrent que :

- Une charge optimale de bétail d'environ 0,30 UGB favorise le développement de la végétation arborescente et la conservation des sols, mais ce seuil devrait être ajusté en fonction des objectifs spécifiques de gestion forestière ;

- Pour assurer une intégration durable entre la forêt et le pâturage, les recommandations clés comprennent : i) le maintien de niveaux de pâturage modérés pour améliorer la biodiversité du sol et la stabilisation du carbone organique ; ii) l'application de stratégies de pâturage en rotation pour prévenir la dégradation du sol tout en bénéficiant du cycle des nutriments induit par le bétail ; iii) l'utilisation d'indicateurs biologiques (par exemple, QBS-ar, analyses fongiques) comme outils de suivi à long terme pour évaluer la santé de l'écosystème et l'efficacité d'une gestion adaptative.

Remarques finales

Globalement, l'objectif de gestion dans les systèmes sylvopastoraux est crucial pour définir la charge de bétail appropriée. La coexistence de la gestion forestière durable et du pâturage dans la forêt est possible, mais elle nécessite une planification intégrée minutieuse qui tienne compte à la fois des besoins agropastoraux et sylvicoles, en particulier pendant la phase finale de régénération de la forêt.

Plus précisément, des cartes d'information territoriale consultables ont été mises à disposition sur la plateforme web-SIG, intégrant les informations collectées sur les systèmes agroforestiers présents dans la région et des détails sur les systèmes agroforestiers potentiellement réalisables. Cela permet de visualiser les zones adaptées à l'agroforesterie, un thème récurrent dans les considérations faites dans les « zones pilotes » couvertes par le projet. En outre, le projet NEWTON a établi un réseau de connaissances et un réseau d'innovation axés sur l'agroforesterie, générant des idées parmi les parties prenantes des chaînes d'approvisionnement concernées et vérifiant in situ les effets de la culture intercalaire sur les cultures, les arbres et les animaux. En outre, le GO NEWTON est devenu essentiel pour la mise en œuvre d'activités de recherche participative dans le cadre des projets HORIZON2020 AGROMIX (<https://agromixproject.eu>) et HORIZON EUROPE DIGITAF (<https://digitaf.eu>).

Grâce au financement reçu dans le cadre de ces projets, le réseau d'acteurs du territoire de la Toscane axé sur le développement de l'agroforesterie sera constamment engagé, ce qui aura des répercussions positives sur le territoire en matière d'innovation et de développement de systèmes agricoles durables.

Basé sur

Forest4Eu SharePoint, NEWTON CREDIT FOR AGROFORESTRY- IT Hub 5, fiche 26, UNIFI

Relazione tecnica finale del Gruppo Operativo NEWTON - NETWork per l'agroselvicoltura in TOscaNa

Maienza, A., AGROFORESTAZIONE PER LA FILIERA ZOOTECNICA : IL BENESSERE DEL SUOLO (L'AGROFORESTAZIONE POUR LA FILIÈRE ZOOTECNIQUE : LE BÉNÉFICE DU SUOLO)

NEWTON - NETWork Operational Group for agroforestry in Tuscany : Critères et indicateurs pour la certification de la gestion durable d'un système agroforestier PEFC.

Further information

[Operational Group NEWTON additional information](#)

Contacts

Francesca Giannetti (Università degli Studi di Firenze), francesca.giannetti@unifi.it
Ana M. Ventura (Solutopus), a.m.ventura@solutopus.pt

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

